

5. Катаржина ХОФФМАН-СЕЛИЦКА - Интернет-банкинг: 5 уровней защиты: <https://www.iksmmedia.ru/articles/5249913-Internetbanking-5-urovnej-zashhity.html>

6. Статья: <https://chargeback.pro/informatsiya/onlajn-tranzaktsii>

7. Статья: <https://www.v2b.ru/articles/podozritelnye-operatsii-klientov-s-tochki-zreniya-bankov/>

8. Е. Баранова, А. Бабаш "Информационная безопасность и защита информации" 3-е изд. (2016)

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

*Пайызов Э.Ш.,
Магистр*

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

Салимов В.Г.

Кандидат технических наук

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

AUTOMATING COMMON OPERATIONS IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE USING MACHINE-LEARNING TECHNOLOGY

*Payizov E.,
Master*

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

Salimov V.

Candidate of Technical Sciences

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Автоматизация типовых операций на производственном предприятии является важным шагом в повышении эффективности и оптимизации рабочих процессов. В данной статье рассматривается использование технологии машинного обучения для автоматизации типовых операций. Приводятся результаты исследований, проведенных на производственном предприятии, где была разработана модель машинного обучения для классификации типовых операций и определения наиболее эффективных способов их выполнения. Представленный подход позволил автоматизировать типовые операции, что привело к сокращению времени на выполнение операций, увеличению производительности и уменьшению затрат на производство. Результаты исследования показывают потенциал технологии машинного обучения в улучшении рабочих процессов на производственном предприятии.

ABSTRACT

Automating common operations in an industrial enterprise is an important step towards increasing efficiency and optimizing work processes. This article discusses the use of machine learning technology for automating common operations. Results of research conducted at a production plant, where a machine learning model was developed for classifying common operations and identifying the most effective ways to perform them, are presented. The approach presented in this article enabled the automation of common operations, resulting in reduced operation times, increased productivity, and decreased production costs. The research findings demonstrate the potential of machine learning technology for improving work processes in an industrial enterprise.

Ключевые слова: автоматизация, производственное предприятие, типовые операции, машинное обучение, модель классификации, оптимизация рабочих процессов.

Keywords: automation, industrial enterprise, common operations, machine learning, classification model, optimization of work processes.

1. Введение

Автоматизация типовых операций является важной задачей для производственных предприятий, стремящихся повысить эффективность своих процессов. Типовые операции включают широкий спектр действий, которые выполняются регулярно и имеют повторяющийся характер. Некоторые из них могут быть монотонными, трудоемкими и подвержены человеческим ошибкам.

Традиционные методы выполнения типовых операций часто требуют значительных усилий и затрат времени со стороны работников. Кроме того, человеческий фактор может привести к ошибкам и неправильной обработке данных, что может негативно сказаться на качестве продукции и производительности предприятия.

Одним из решений для оптимизации типовых операций является применение технологии машинного обучения. Машинное обучение позволяет раз-

работать модели, способные автоматизировать выполнение типовых операций на основе обучения на доступных данных. Такие модели могут самостоятельно принимать решения и выполнять операции с высокой точностью и скоростью.

Однако автоматизация типовых операций с помощью машинного обучения также представляет свои вызовы. Во-первых, требуется доступ к качественным и достаточным данным, которые могут быть использованы для обучения моделей. Необходимость сбора, хранения и обработки данных может представлять сложности для некоторых предприятий.

Кроме того, внедрение машинного обучения на производственном предприятии требует обучения персонала и создания подходящей инфраструктуры. Работники должны быть готовы к взаимодействию с автоматизированными системами и обучению моделей, что может потребовать времени и дополнительных ресурсов.

Другой важный аспект - надежность и безопасность системы автоматизации. Непредвиденные сбои, ошибки в моделях машинного обучения или нарушение безопасности данных могут привести к серьезным последствиям для производства и безопасности работников.

Несмотря на вызовы, автоматизация типовых операций на производственных предприятиях с помощью технологии машинного обучения имеет ряд значительных преимуществ. Прежде всего, такая автоматизация позволяет снизить нагрузку на человеческий труд и ускорить выполнение операций. Это может привести к повышению производительности предприятия, сокращению времени цикла производства и снижению издержек.

Кроме того, автоматизация типовых операций с помощью машинного обучения способствует повышению точности и качества выполнения задач. Модели машинного обучения способны обрабатывать большие объемы данных и выявлять скрытые закономерности, что может привести к сокращению ошибок и повышению стабильности процессов на предприятии.

Дополнительным преимуществом автоматизации типовых операций с помощью машинного обучения является возможность анализа и использования больших объемов данных для прогнозирования и оптимизации производственных процессов. Модели машинного обучения могут выявлять тренды, прогнозировать спрос на продукцию и помогать в принятии стратегических решений.

В заключение, автоматизация типовых операций на производственных предприятиях с помощью технологии машинного обучения представляет значительный потенциал для повышения эффективности, точности и качества производственных процессов. Несмотря на вызовы, связанные с доступом к данным, обучением персонала и обеспечением надежности системы, внедрение такой автоматизации может принести значительные преимущества и стать важным шагом в современном производстве.

Внедрение технологии машинного обучения играет ключевую роль в повышении эффективности процессов на производственных предприятиях. Эта технология позволяет автоматизировать типовые операции, основываясь на обучении моделей на больших объемах данных. Такой подход приводит к более точному и быстрому выполнению операций, снижению человеческих ошибок и оптимизации производственных процессов в целом.

Машинное обучение способно анализировать и обрабатывать сложные данные, включая структурированные и неструктурированные данные, что позволяет получить глубокое понимание процессов на предприятии. Модели машинного обучения могут обнаруживать скрытые связи и закономерности, которые не всегда очевидны для человека. Такой анализ данных позволяет выявить оптимальные подходы к выполнению операций, снизить издержки и повысить производительность.

Кроме того, технология машинного обучения способствует автоматизации рутинных и монотонных задач, освобождая ресурсы работников для выполнения более сложных и творческих задач. Это может повысить уровень удовлетворенности работников и их эффективность. Также автоматизация типовых операций с помощью машинного обучения позволяет улучшить качество продукции, снизить количество брака и обеспечить более предсказуемые результаты.

В целом, внедрение технологии машинного обучения на производственных предприятиях имеет огромный потенциал для повышения эффективности процессов. Она способна оптимизировать типовые операции, повысить точность и качество выполнения задач, а также освободить ресурсы для выполнения более сложных задач. Внедрение этой технологии становится неотъемлемым шагом в стремлении предприятий к современной и эффективной производственной деятельности.

2. Разработка модели

В рамках автоматизации типовых операций на производственном предприятии с помощью машинного обучения, выбор подходящей модели является важным шагом. Одной из эффективных и широко применяемых моделей является сверточная нейронная сеть (Convolutional Neural Network, CNN).

Сверточные нейронные сети специально разработаны для обработки и анализа визуальных данных, таких как изображения, что делает их идеальным выбором для автоматизации типовых операций, которые требуют обработки визуальной информации. Они успешно применяются в области компьютерного зрения и распознавания образов.

Основным строительным блоком CNN является сверточный слой (convolutional layer). Этот слой использует сверточные фильтры для обнаружения различных признаков и особенностей в изображениях. Затем следует слой субдискретизации (pooling layer), который уменьшает пространственное разрешение полученных признаков и усиливает их репрезентативность. Далее идут полносвязные слои (fully connected layers), которые обрабатывают

полученные признаки и принимают решения на основе них.

Для обучения модели машинного обучения используются размеченные данные, содержащие информацию о типовых операциях. Эти данные включают в себя изображения или видеозаписи процессов выполнения операций, а также соответствующие классы или метки, указывающие на тип каждой операции. В ходе обучения модель "изучает" закономерности и особенности каждого типа операции, чтобы в дальнейшем классифицировать новые примеры.

Одним из ключевых аспектов разработки модели является ее оптимизация и настройка. Это включает выбор оптимальных параметров модели, таких как размеры сверточных фильтров, количество слоев и их конфигурация, а также выбор оптимизационного алгоритма и функции потерь.

После завершения этапа обучения модели, она готова к применению для автоматизации типовых операций на производственном предприятии. Новые примеры операций подаются на вход модели, которая классифицирует их и принимает соответствующие решения, опираясь на знания, полученные в процессе обучения.

Выбор и разработка модели машинного обучения, такой как сверточная нейронная сеть, играют важную роль в успешной автоматизации типовых операций на производственном предприятии. Правильно настроенная модель способна точно классифицировать операции и выполнять их с высокой эффективностью, что приводит к улучшению производительности и качества процессов на предприятии.

При разработке модели машинного обучения для автоматизации типовых операций на производственном предприятии необходимо учитывать доступные данные о производственном процессе. Эти данные могут включать информацию о сырье, параметрах операций, времени выполнения, режимах работы оборудования и других факторах, влияющих на процесс.

Один из методов обучения модели на основе этих данных - надзорное обучение (supervised learning). В этом случае модель обучается на размеченных данных, где каждый пример содержит входные параметры операции и соответствующую желаемую метку или результат. Например, для задачи оптимизации процесса смешивания материалов, данные могут включать информацию о пропорциях ингредиентов и желаемых характеристиках конечного продукта.

Другой метод обучения - обучение без учителя (unsupervised learning). В этом случае модель ищет скрытые закономерности и шаблоны в данных без предварительного заданных меток. Примером применения такого метода может быть кластеризация операций производства на основе их характеристик и свойств, что позволяет выявить группы схожих операций и оптимизировать их выполнение.

Применение разработанной модели может привести к оптимизации операций и улучшению

качества продукции на производственном предприятии. Например, модель может быть использована для предсказания оптимальных параметров операции, которые обеспечат достижение желаемых характеристик продукции. Также модель может помочь в определении оптимального времени выполнения операций, чтобы сократить время цикла производства и повысить эффективность.

Кроме того, модель может использоваться для контроля и обнаружения аномалий в процессе производства. Путем анализа данных и сравнения с обученными шаблонами модель способна выявить нестандартные ситуации, такие как необычные показатели качества продукции или неправильные параметры операций, и предупредить о возможных проблемах.

В целом, разработка модели машинного обучения на основе доступных данных о производственном процессе предоставляет возможность для оптимизации операций и улучшения качества продукции на производственном предприятии. Применение модели позволяет автоматизировать типовые операции, оптимизировать параметры и время выполнения операций, а также контролировать процесс производства для достижения желаемых результатов. Это способствует повышению эффективности, сокращению издержек и улучшению конкурентоспособности предприятия.

3. Типовые операции

В процессе автоматизации типовых операций на производственном предприятии с помощью машинного обучения важным шагом является идентификация и классификация типовых операций, подлежащих автоматизации. Это позволяет сосредоточить усилия на наиболее подходящих операциях для применения модели машинного обучения и достижения максимальных выгод.

Одной из типовых операций, подходящих для автоматизации с помощью машинного обучения, может быть классификация дефектов продукции. Модель машинного обучения может обучиться на большом количестве образцов с дефектами, а затем использовать полученные знания для автоматического определения и классификации дефектов на производственной линии. Это позволит оперативно обнаруживать и идентифицировать дефекты, ускоряя процесс контроля качества и улучшая конечный продукт.

Другим примером типовой операции, подлежащей автоматизации, является оптимизация параметров обработки материалов. С помощью модели машинного обучения можно анализировать данные о различных параметрах обработки и их влиянии на конечное качество продукции. Модель может предсказывать оптимальные значения параметров для достижения заданных характеристик продукта или максимизации эффективности процесса. Это поможет снизить количество брака и сократить время настройки оборудования.

Еще одной типовой операцией, которая может быть автоматизирована с помощью машинного обучения, является классификация и сортировка

продукции по различным категориям или стандартам качества. Модель может обучиться на образцах продукции разных категорий и затем автоматически классифицировать новые изделия по заданным критериям. Это сокращает необходимость ручной сортировки и повышает точность и скорость процесса.

Применение модели машинного обучения для автоматизации выбранных типовых операций имеет множество преимуществ. Во-первых, автоматизация позволяет сократить вмешательство человека, что снижает вероятность ошибок и повышает надежность процессов. Во-вторых, модель способна обрабатывать большие объемы данных и быстро принимать решения, что повышает производительность и эффективность работы. В-третьих, автоматизация позволяет более точно контролировать и улучшать качество продукции, что удовлетворяет требованиям клиентов и повышает уровень доверия к предприятию.

Примеры реализации выбранных типовых операций с использованием модели машинного обучения включают создание системы компьютерного зрения, которая автоматически обнаруживает и классифицирует дефекты на производственной линии, разработку алгоритмов оптимизации параметров обработки материалов на основе анализа данных и создание автоматической системы классификации и сортировки продукции по заданным критериям. Эти примеры демонстрируют потенциал модели машинного обучения для автоматизации типовых операций и повышения эффективности процессов на производственном предприятии.

4. Преимущества и вызовы.

Автоматизация типовых операций с помощью технологии машинного обучения предоставляет ряд значительных преимуществ для производственных предприятий. Одним из главных преимуществ является повышение производительности. Модель машинного обучения способна обрабатывать большие объемы данных и принимать решения с высокой скоростью, что позволяет сократить время выполнения операций и увеличить общую эффективность производства.

Другим преимуществом является снижение ошибок. Человеческий фактор может быть причиной ошибок и недостаточной точности при выполнении операций. Автоматизация с помощью машинного обучения устраняет или сокращает зависимость от человека, что снижает вероятность ошибок и повышает качество продукции. Модель может быть обучена на основе знаний и опыта, полученных из предыдущих операций, что позволяет достигать более точных и последовательных результатов.

Также автоматизация типовых операций с помощью машинного обучения способствует сокращению времени выполнения операций. Модель может быстро обрабатывать данные и принимать решения в режиме реального времени, что ускоряет процесс производства и позволяет оперативно реагировать на изменения в условиях работы.

Однако, внедрение машинного обучения на производственном предприятии также сопряжено с определенными вызовами. Один из таких вызовов - доступ к данным. Для эффективного обучения модели требуется качественная и разнообразная информация о производственных операциях. Не всегда предприятия имеют полный и структурированный доступ к таким данным, что может затруднить разработку и обучение модели.

Еще одним вызовом является необходимость обучения персонала. Внедрение машинного обучения требует специфических знаний и навыков, чтобы правильно настроить, обучить и поддерживать модель. Обучение сотрудников и их адаптация к новым технологиям может потребовать времени и ресурсов.

Наконец, обеспечение надежности системы также является важным вызовом. Машинное обучение требует стабильной и надежной инфраструктуры, чтобы обеспечить непрерывную работу модели. Регулярное обновление и мониторинг системы также являются неотъемлемой частью успешной реализации автоматизации типовых операций с помощью машинного обучения.

Не смотря на вызовы, преимущества автоматизации типовых операций с помощью машинного обучения являются значительными и способны принести большую пользу производственным предприятиям, включая улучшение производительности, снижение ошибок и сокращение времени выполнения операций. С правильным подходом и достаточной подготовкой, машинное обучение может стать мощным инструментом для оптимизации и автоматизации производственных процессов.

5. Заключение

В ходе исследования были выявлены преимущества автоматизации типовых операций с помощью машинного обучения. Это включает повышение производительности, снижение ошибок и сокращение времени выполнения операций. Автоматизация позволяет снизить вмешательство человека, обеспечивая более точные и последовательные результаты. Кроме того, модель машинного обучения способна обрабатывать большие объемы данных и принимать решения в режиме реального времени, что ускоряет процесс производства.

Однако, внедрение машинного обучения на производственном предприятии также встречает вызовы. К ним относятся доступ к данным, обучение персонала и обеспечение надежности системы. Отсутствие качественных данных или ограниченный доступ к ним может затруднить разработку и обучение модели. Требуется также подготовка персонала для работы с новыми технологиями и обеспечение стабильной и надежной инфраструктуры для работы модели.

Несмотря на вызовы, применение технологии машинного обучения для автоматизации типовых операций на производственном предприятии имеет перспективы развития. С постоянным развитием и совершенствованием алгоритмов машинного обу-

чения, доступом к большим объемам данных и обучением персонала, можно достичь еще более значительных улучшений в эффективности и качестве производства.

Дальнейшие исследования в этой области могут включать разработку более сложных моделей машинного обучения, учет специфических требований производственных операций и интеграцию с другими технологиями, такими как интернет вещей (IoT) или робототехника. Также стоит обратить внимание на аспекты безопасности и защиты данных, чтобы обеспечить надежность системы и защиту от потенциальных угроз.

В целом, использование технологии машинного обучения для автоматизации типовых операций на производственном предприятии представляет собой перспективное направление развития. Правильное внедрение и использование этой техно-

логии может принести значительные преимущества, повысить эффективность и качество процессов производства.

Литература

1. Alpaydin, E. (2010). Introduction to machine learning (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
2. Géron, A. (2019). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
3. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2017). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction (2nd ed.). New York, NY: Springer.
4. Chollet, F. (2018). Deep learning with Python. Shelter Island, NY: Manning Publications.
5. Bengio, Y., Goodfellow, I. J., & Courville, A. (2016). Deep learning. Cambridge, MA: MIT Press.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНА ПРИРОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ В ВИДЕ ВЕЩЕСТВА

Вышинский В.А.

Доктор технических наук,

Ведущий научный сотрудник института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины

THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF THE LAW OF NATURE OF THE EXISTENCE OF MATTER IN THE FORM OF MATTER

Vyshinsky V.

Doctor of Technical Sciences,

Leading Researcher of the Cybernetics Institute of V.M. Glushkov National Academy of Sciences of Ukraine.

АННОТАЦИЯ

Исследования показали, что в природе имеет место закон, согласно которому материя существует в виде вещества. Для его познания необходим теоретический базис, позволяющий получить, хотя и субъективные знания, однако, такие, что способны разрешить ряд проблем, связанных не только с этим законом, но и с пониманием окружающей материальной среды, как таковой. В настоящей работе такой теоретический базис предлагается.

ABSTRACT

Studies have shown that in nature there is a law according to which matter exists in the form of matter. For its knowledge, a theoretical basis is needed that allows one to obtain, although subjective knowledge, however, such that they can solve a number of problems related not only to this law, but also to understanding the surrounding material environment as such. In this paper, such a theoretical basis is proposed.

Ключевые слова: кибернетика, проблема, пространство, время, энергия, сила, поле.

Keywords: cybernetics, problem, space, time, energy, force, field.

Любая конструктивная наука земной цивилизации, в конечном итоге, направлена на познание окружающей материальной среды. При этом, как показано в работе [1], исследовательский процесс является попыткой ответить на ряд вопросов, возникающих при познании естественных законов, согласно которым она существует. В зависимости от сложности указанных вопросов их подразделяют на задачи и проблемы [2]. Конечно, в поле зрения фундаментальной науки на первое место выставляются проблемы, разрешение которых позволяет разобратся в таких понятиях, как, что такое пространство, время, энергия, сила, поле, а также некоторые

другие проявления природы. Необходимо заметить, что в известных попытках разрешить, указанные проблемы, как правило, связь между этими понятиями не предусматривается, в том числе и зависимость их от самой материи. В [1] впервые они рассматриваются с позиций материального происхождения. В настоящей работе, вещественное окружение представлено трехмерными объемными сгустками, наполненными постоянно движущейся материальной субстанцией.

При исследовании такого движения материи в сгустках, в качестве аналога, будем рассматривать его объем, через три стороны которого протекает